

BA'ZI BIR FUNKSIYALARNI GRAFIGINI GEOGEBRA DASTURIDA CHIZISH

talaba F.F.Ravshanov

Ilmiy rahbar katta o'qituvchi J.A.Xolbekov.ToshDTU

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178472](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178472)

Annotatsiya. Oliy matematika fanining ba'zi bo'limlarida o'tiladigan mavzularni kengroq va tasavvur qilish imkonini berish uchun bu dasturdan foydalanish ancha samarali. Shuning uchun bir nechta funksiyalarni grafigini chizib o'zimizga saqlagan holda, shu ishga kiritdik. Ayniqsa Oliy matematika fanining geometriya qismini tushuntirishda qulaylik tug'diradi. Talabalarda ko'proq shakllarni tasavvur qilish va misol masalalarni tezroq mag'ziga yetib borishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: parabola, giperbola, sirtlar, grafik

Аннотация. Эту программу эффективнее использовать для того, чтобы дать более широкое и лучшее представление о темах, рассматриваемых на некоторых кафедрах высшей математики. Именно поэтому мы включили в данную работу несколько функций, рисование графиков и сохранение их для себя. Особенно в объяснении геометрической части высшей математики удобство. Визуализация большего количества форм и примеров помогает студентам быстрее проникнуть в суть вопроса.

Ключевые слова: парабола, гипербола, поверхности, график

Abstract. It is more effective to use this program in order to give a wider and better idea of the topics covered in some departments of higher mathematics. That is why we included several functions in this work, drawing graphs and keeping them for ourselves. Especially in explaining the geometry part of higher mathematics. Convenience. Visualizing more forms and examples help students get to the heart of the matter faster.

Key words: parabola, hyperbola, surfaces, graph

1. $x^2 + y^2 = 10z$ funksiyaning grafigi (aylanish paraboloidi)

2. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ sferani shaklini chizish.

3. Berilgan sirtlarning kesishish chizig'ini aniqlang:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 2z \quad \text{va} \quad 3x - y + 6z - 14 = 0$$

4. Kubikning yoyilmasini chizish.

Bundan tashqari xam juda ko'p shakllarni chizish, rang berish, kesishish nuqtalarini topish, o'q atrofida almashtirish mumkin.

Ba'zi bir mashqlarni mustaqil ishlashga tavsiya etamiz.

1. Berilgan sirtlarning kesishish chizig'ini aniqlang:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 2z \quad \text{va} \quad 3x - y + 6z - 14 = 0$$

2. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ sferani shaklini chizish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.R. Xurramov. Oliy matematika (masalalar to'plami, nazorat topshiriqlari).
2. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma. 1-2-3qism. –T.: «Fan va texnologiya», 2015,
3. Latipov X.P, Tojiyev Sh.I, Rustamov R Analitik geometriya va Chiziqli algebra 1995.